

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
267 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
“Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati”ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: “Tadbirkor va ishbiarmon” MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoza Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврузов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	

SANOAT KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR QADRSIZLANISHI VA ESKIRISHINI HISOBGA OLIISHNI OPTIMALLASHTIRISH

Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna

Farg'ona davlat texnika universiteti,
tayanch doktoranti,

e-mail: sh.kurbonova@ferpi.uz

Annotatsiya: Hozirgi vaqtda zamonaviy dunyoda ko'plab sanoat korxonalarini o'z faoliyatini takomillashtirishga, jumladan, asosiy vositalar hisobini optimallashtirishga intilmoqda. Boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar singari, ular ham eng yaxshi natijalarga erishish uchun ushbu aktivlarning qadrsizlanishi va eskirishini to'g'ri hisobga olishlari muhimdir. Shu sababli mamlakatimizda ham, xorijda ham bu masalaga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu maqolada muallif asosiy vositalarning qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishning asosiy tamoyillarini ko'rib chiqadi. Shuningdek, sanoat korxonalarini misolida qadrsizlanishni baholashda amortizatsiyaning turli usullarini taqqoslaydi hamda ularning afzalliklari va kamchiliklarini tahlil qiladi. Maqola yakunida muallif tadqiqot natijalari asosida tegishli xulosalarni bayon etadi.

Kalit so'zlar: asosiy vositalar, amortizatsiya, amortizatsiya usullari, qadrsizlanish va eskirish, sanoat korxonalarini, hisob siyosati, moliyaviy hisobot, soliq strategiyasi, moddiy aktivlar, investitsiya qarorlari.

Abstract: Currently, in the modern world, many industrial enterprises are striving to improve their work, including optimizing the accounting of fixed assets. Like other business entities, it is important for them to properly organize the devaluation and depreciation of these assets to achieve the best results. Therefore, special attention is being paid to this issue in our country and abroad. In this article, the author examines the basic principles of accounting for impairment and depreciation of fixed assets. He compares various methods of depreciation when assessing depreciation using the example of industrial enterprises, analyzes their advantages and disadvantages. At the end of the article, the author draws conclusions based on the research results.

Key words: fixed assets, depreciation, depreciation methods depreciation and wear, industrial enterprises, accounting policy, financial reporting, tax strategy, tangible assets, investment decisions.

Аннотация: В настоящее время в современном мире многие промышленные предприятия стремятся улучшить свою работу, в том числе оптимизировать учет основных средств. Как и другим хозяйствующим субъектам, для достижения наилучших результатов важно, чтобы они правильно организовывали обесценение и амортизацию этих активов. Поэтому в нашей стране и за рубежом этому вопросу уделяется особое внимание. В данной статье автор рассматривает основные принципы учета обесценения и износа основных средств. Он сравнивает различные методы амортизации при оценке обесценения на примере промышленных предприятий, анализирует их преимущества и недостатки. В конце статьи автор делает выводы по результатам исследования.

Ключевые слова: основные средства, амортизация, методы амортизации, обесценение и износ, промышленные предприятия, учетная политика, финансовая отчетность, налоговая стратегия, материальные активы, инвестиционные решения.

KIRISH

Ochiq iqtisodiyot sharoitida o'zaro hamkorlikning yangi shakllarini yaratish va rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda endilikda davlat yagona mulkdor bo'lmay, har bir fuqaro o'z mol-mulkiga egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish huquqiga ega bo'lgan bozor tizimiga faol o'tmoqda.

Amalga oshirilgan islohotlar natijasida iqtisodiyot yanada barqarorlashdi, ishlab chiqarish hajmi oshdi, narxlar sekinroq o'sdi va asosiy tarmoqlar yanada mustaqil bo'ldi.

Ma'lumki, sanoat korxonalarining faoliyati uzluksiz va o'zaro chambarchas bog'liq bo'lgan uchta asosiy jarayondan iborat: ishlab chiqarishni zarur materiallar va uskunalar bilan ta'minlash, mahsulot yaratish hamda uni sotish. Bu jarayonlar bir vaqtning o'zida amalga oshiriladi va ularni bajarish uchun xodimlar mehnati, shuningdek, asosiy va aylanma mablag'lar zarur bo'ladi.

Shu sababli sanoat korxonalarida buxgalteriya hisobining asosiy obyektlari sifatida asosiy va aylanma mablag'larning harakati muhim ahamiyatga ega. Asosiy vositalarning ishlab chiqarishdagi o'zni esa ularning ishlab chiqarish kuchlari hamda ishlab chiqarish munosabatlarini rivojlantirishdagi roli bilan belgilanadi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida barcha resurslardan, jumladan asosiy vositalardan samarali foydalanish ayniqsa muhimdir. Asosiy vositalar bo'yicha buxgalteriya hisobining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish va asosiy vositalar bilan bog'liq barcha operatsiyalarni hisob hujjatlarida o'z vaqtida aks ettirish: korxonaga qabul qilish, ichki harakati va balansdan chiqarilishi;

Asosiy vositalar amortizatsiyasini aniq hisoblash va tegishli hisob-kitoblarni yuritish;

Asosiy vositalarning tugatilishidan olingan moliyaviy natijani to'g'ri aniqlash;

Asosiy vositalarni ta'mirlash xarajatlarini, ularning saqlanishi va oqilona foydalanilishini nazorat qilish.

Korxonalar va tashkilotlar o'z faoliyatini moddiy, mehnat va moliyaviy resurslardan foydalangan holda amalga oshiradi. Ishlab chiqarish jarayonida esa asosiy vositalar – ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan moddiy vositalar va sharoitlar – muhim o'rin tutadi.

Asosiy vositalar ishlab chiqarish jarayonida ko'p marta foydalanilishi va tashqi ko'rinishini uzoq vaqt saqlab qolishi bilan ajralib turadi. Biroq vaqt o'tishi bilan ular ishlab chiqarish va tashqi omillar ta'sirida eskiradi va foydalanish davomida qadrsizlanib boradi. Bu jarayon amortizatsiya deb ataladi va u belgilangan me'yorlar asosida tartibga solinadi.

Asosiy vositalar ishlab chiqarish jarayonining ajralmas qismi bo'lib, ular korxonaning ishlab chiqarish-texnik bazasini tashkil etadi va ishlab chiqarish salohiyatini belgilab beradi.

Foydalanish jarayonida asosiy vositalar bir necha bosqichlardan o'tadi:

korxonaga kelib tushishi va foydalanishga topshirilishi;

ekspluatatsiya jarayonida eskirishi;

jismoniy holatini tiklash maqsadida ta'mirlanishi;

tashkilot ichida harakatlanishi;

jismoniy eskirish yoki iqtisodiy jihatdan foydalanishning maqsadga muvofiq emasligi tufayli balansdan chiqarilishi.

Korxonalar asosiy vositalarga egalik qilish, foydalanish va ularni tasarruf etish, shuningdek ularni boshqa korxonalariga bepul berish, sotish, ayirboshlash, ijaraga berish yoki eskirgan va ma'naviy jihatdan qadrsizlangan taqdirda balansdan chiqarish huquqiga ega.

Bozor iqtisodiyoti rivojlanayotgan sharoitda sanoat korxonalarining moliya-xo'jalik faoliyati, xususan asosiy vositalar hisobini yuritish va soliqqa tortish tizimida qo'llanilayotgan usullarni qayta ko'rib chiqish zarurati tug'ilmoqda.

Moliyaviy resurslar taqchilligi va asosiy vositalarning sezilarli darajada eskirgani sharoitida korxonalar uchun hisob siyosatini to'g'ri tanlash investitsiyalarni jalb qilish va asosiy vositalarni yangilashda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Iqtisodiy o'zgarishlar sharoitida asosiy vositalar hisobi alohida ahamiyat kasb etadi. Asosiy vositalarning mohiyati va ularning turkumlanishini to'g'ri anglash uchun buxgalteriya hisobi sohasidagi yetakchi mutaxassislarining ilmiy ishlariga murojaat qilindi. Ushbu maqolada ularning asosiy vositalarga bag'ishlangan tadqiqotlari zamonaviy iqtisodiy islohotlar nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi.

O'zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobining milliy standarti – 5-sonli BHMSda "Asosiy vositalar – tashkilotning uzoq muddat davomida (bir yildan ortiq) xo'jalik faoliyatini yuritishda mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish jarayonida yoxud ma'muriy va ijtimoiy-madaniy vazifalarni bajarishda foydalaniladigan, shuningdek, ijaraga berilishi mumkin bo'lgan moddiy aktivlar" deb ta'riflangan [1].

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarida esa "Asosiy vositalar – kompaniyaning uzoq muddatli mol-mulki bo'lib, mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish maqsadida foydalaniladigan moddiy aktivlardir" deb berilgan [2].

O'zbekistonda buxgalteriya hisobi sohasidagi taniqli mutaxassislar – “Buxgalteriya hisobi” darsligi mualliflari K.B. Urazov va M.E. Po'latovning fikricha, “Asosiy vositalar – korxonada tomonidan uzoq muddat davomida xo'jalik faoliyatini yuritishda mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish jarayonida, shuningdek, ma'muriy va ijtimoiy-madaniy vazifalarni amalga oshirish maqsadida foydalaniladigan moddiy aktivlardir” [3].

Yurtimiz olimlari A.Sh. Quliboyev va X.N. Iskanov esa asosiy vositalarni “uzoq muddat o'zining tabiiy ko'rinishini saqlab qoladigan, asta-sekin eskiradigan va ishlab chiqarilayotgan mahsulot qiymatiga o'z qiymatini bosqichma-bosqich o'tkazadigan mehnat vositalari” sifatida ta'riflaydi [4].

Rus olimlarining sohaga oid asarlarini o'rganar ekanmiz, ular “Asosiy vositalar – ishlab chiqarish jarayonida uzoq vaqt davomida o'zgarmas shaklda foydalaniladigan va o'z qiymatini amortizatsiya ajratmalari orqali mahsulot tannarxiga bosqichma-bosqich o'tkazadigan mehnat vositalari” deb e'tirof etadi. Ularning fikricha, buxgalteriya hisobida asosiy vositalar deb tashkilotlar tomonidan uzoq muddat davomida (12 oydan ortiq) ishlab chiqarish siklida, xizmat ko'rsatishda yoki boshqaruv faoliyatida foydalaniladigan mol-mulk tushuniladi [5], [6], [7], [8].

So'nggi yillardagi maqolalarda asosiy vositalar haqida quyidagicha yondashuvlar ko'zga tashlanadi: “Iqtisodiy subyektning asosiy vositalari ishlab chiqarish jarayonida asosiy rol o'ynaydi, chunki ular birinchi navbatda tashkilotning moddiy-texnik bazasini, shuningdek, ichki va tashqi investitsiyalar uchun muhim resursni tashkil etadi. Ulardan foydalanish jarayonida ular jismoniy va ma'naviy jihatdan eskiradi, bu esa ularning hisobdan chiqarilishiga, shuningdek, buxgalteriya va soliq hisobotlarida aks ettirilishiga olib keladi. Mazkur jarayonning tartibi esa turlicha bo'lishi mumkin” [9].

Asosiy vositalar hisobi to'g'ri tashkil etilganda ishlab chiqarilgan mahsulot tannarxini aniq hisoblash, vositalarning holatini o'z vaqtida nazorat qilish hamda ularni yangilash imkoniyati yaratiladi. Korxonada balansida bo'lgan asosiy vositalar ishlab chiqarish jarayonidagi roli va holatiga qarab buxgalteriya hisobida aks ettiriladi [10].

Asosiy vositalar nomoliyaviy aktivlarning eng muhim turlaridan biri bo'lib, ular byudjet muassasasining moliya-xo'jalik faoliyatini yuritish uchun asos hisoblanadi. Muassasa faoliyatini takomillashtirish yo'llaridan biri asosiy vositalarga investitsiya kiritish hisoblanadi [11].

Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib, shuni ta'kidlash lozimki, asosiy vositalar har qanday korxonaning resurs bazasidagi muhim elementlardan biridir. Korxonaning moliyaviy va moddiy ahvoli ulardan qanchalik samarali foydalanilishiga bevosita bog'liq. Shu sababli, buxgalteriya hisobi barcha manfaatdor tomonlarga asosiy vositalarning mavjudligi va holati to'g'risida to'liq, ishonchli hamda dolzarb ma'lumotlarni taqdim etishi zarur.

Asosiy vositalar bilan ta'minlanganlik va ulardan foydalanish samaradorligini tahlil qilish orqali korxonada faoliyatini optimallashtirish imkoniyatlari aniqlanishi mumkin. Ichki va tashqi nazorat esa bu aktivlarni hisobga olishdagi xatolarni aniqlash va ularning oldini olishda muhim vosita hisoblanadi.

Biroq, buxgalteriya hisobotidagi ko'rsatkichlarga ta'sir qiluvchi har qanday obyektning hisobga olishda uning iqtisodiy mohiyati va mazmunini ham chuqur tahlil qilish lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani yozishda uslubiy asos sifatida O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar, shuningdek davlat muassasalari, korxonalar va xususiy sektor vakillarining asosiy vositalar hisobi bo'yicha amalda qo'llanilayotgan nizomlar asos qilib olindi. Shuningdek, tadqiqotda yurtimizning yetakchi iqtisodchi olimlarining monografiyalari va ilmiy maqolalari, rahbarlar, buxgalterlar, auditorlar, moliyaviy boshqaruvchilar hamda soliq inspektorlari uchun mo'ljallangan darsliklar va amaliy qo'llanmalardan keng foydalanildi. Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy usullardan foydalanildi: umumlashtirish, taqqoslash, abstraksiyalash, tizimlashtirish, induksiya va deduksiya.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yer uchastkalari, tabiiy resurslar va muzeylardagi eksponatlardan tashqari, uzoq muddat davomida foydalaniladigan barcha asosiy vositalar tabiiy eskirish jarayoniga duchor bo'ladi. Shu munosabat bilan ularning qiymatini baholashda amortizatsiya omilini hisobga olish muhimdir.

Amortizatsiya – asosiy vositalarning amortizatsiyalanadigan qiymatini foydali xizmat muddati davomida tizimli taqsimlash jarayonidir [1].

Obyektlarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatishni muntazam tashkil etish ularning almashtirilishini vaqtincha kechiktirishi mumkin, biroq eskirish – muqarrar jarayondir. Hatto o'z vaqtida ta'mirlangan va texnik xizmat ko'rsatilgan obyektlar ham tabiiy eskirishga uchraydi. Shu sababli bu jarayon doimo hisobga olinishi kerak.

Foydalanish muddati va eskirish darajasi asosiy vositaning texnik va iqtisodiy xususiyatlariga bog'liq bo'lib, u turlicha amortizatsiya hisoblashni talab qiladi. Amaliyotda asosiy vositalarning eskirish darajasini aniqlashda amortizatsiya hisoblashning bir nechta usullaridan foydalaniladi (1-rasm).

1-rasm. Asosiy vositalarning qadrsizlanishini hisoblashdagi amortizatsiya usullari¹

Aynan sanoat korxonalarida asosiy vositalarning qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olish bo'yicha qat'iy belgilangan yagona talab mavjud emas. Biroq ularni optimallashtirish masalasi, asosiy vositalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, iqtisodiy asoslanganlik darajasi hamda buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari (MHXS) va milliy buxgalteriya hisobi standartlari (BHMS) talablariga muvofiqi muhim ahamiyatga ega.

Asosiy vositalarning xususiyatlarini tahlil qilish ularni O'zbekistonda va boshqa mamlakatlarda hisobga olishning o'ziga xos jihatlarini chuqurroq anglash imkonini beradi. Ushbu uslubiyatlarni qiyosiy o'rganish orqali korxonalarida hisob siyosatida ifodalanuvchi va moliyaviy natijalarga, xususan faoliyatning yakuniy ko'rsatkichlariga ta'sir ko'rsatuvchi muhim farqlarni aniqlash mumkin [12].

Bizning fikrimizcha, asosiy vositalarning qadrsizlanishini hisoblashda qo'llaniladigan amortizatsiya usullarini aynan sanoat korxonalarida misolida baholash muhimdir. Bu jarayonda har bir usulning afzalliklari, kamchiliklari va qo'llanilishi mumkin bo'lgan holatlarini aniqlashtirish lozim. Quyidagi jadval ushbu tahlilni yoritishda asos bo'lib xizmat qiladi.

1-jadval. Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi hisoblashdagi amortizatsiya usullarini taqqoslash²

Amortizatsiya usullari	Afzalliklari	Kamchiliklari	Qo'llanilishi
Chiziqli usul	foydalanishning soddaligi, xarajatlarning bir tekis taqsimlanishi.	asbob-uskunalarining haqiqiy eskirishini hisobga olmaydi, bu esa foydalanishning boshida ancha sezilarli bo'lishi mumkin.	muntazam foydalaniladigan ko'chmas mulk va infratuzilma obyektlari uchun mos keladi.

1 Rasm muallif tomonidan tayyorlandi

2 Jadval muallif tomonidan tayyorlandi

Kamayuvchi qoldiq usuli	Ekspluatatsiyaning dastlabki yillarida eskirish aniqroq aks ettiriladi, bu ayniqsa zamonaviy mashina va uskunalar uchun muhimdir.	Hisob-kitoblarning murakkabligi va qoldiq qiymatni muntazam ravishda qayta ko'rib chiqish zarurati.	Ma'naviy jihatdan tez eskiradigan yuqori texnologiyali uskunalar uchun foydalanish tavsiya etiladi.
Ish hajmi bo'yicha usul	Amortizatsiyani haqiqiy unumdorlik bilan bog'lash imkonini beradi, bu ayniqsa presslar va konveyerlar kabi faol ishlatiladigan mexanizmlar uchun dolzarbdir	Ishlab chiqarilgan mahsulot hajmini aniq hisobga olishni talab qiladi	Ushbu usul eskirish darajasi foydalanish intensivligi bilan bevosita bog'liq bo'lgan aktivlar uchun, masalan, tog'-kon sanoatidagi uskunalar uchun maqbuldir.

Yuqoridagi jadvaldan xulosa qilish mumkinki, agar korxonada uskunalar muntazam ravishda yangilab tursa, ularni hisobga olish uchun kamayib boruvchi qoldiq usulidan foydalanish tavsiya etiladi. Aksincha, agar asbob-uskunalar ishlab chiqarishda faol tarzda ekspluatatsiya qilinayotgan bo'lsa, bajarilgan ish hajmi bo'yicha hisoblash usuli maqsadga muvofiqdir. Ishlab chiqarish jarayonida faol ishtirok etmaydigan asosiy vositalar uchun esa chiziqli amortizatsiya usulini qo'llash mumkin.

Asosiy vositalarning qadrsizlanishini hisoblashda amortizatsiya usulini tanlash korxonaning texnologik xususiyatlari va ishlab chiqarish jarayonidagi o'rniga bevosita bog'liq. Bu tanlov, shuningdek, korxonaning aylanma aktivlari harakati va soliq strategiyasiga ta'sir ko'rsatadi. Natijada korxonaning hisob siyosati shakllanadi va moliyaviy hisobotga ta'sir qiluvchi muhim omillardan biriga aylanadi. Mazkur bog'liqlikni ko'rsatish uchun quyidagi jadvaldan foydalanildi (2-jadval):

2-jadval. Amortizatsiya usullarini korxonada aktivlari va soliq strategiyasiga ta'siri³

Amortizatsiya usullari	Aktivlar aktivlari	Soliq strategiyasi	Qo'llanilishi
Chiziqli usul	Barqaror	Barqaror soliq yuklari	Infratuzilma, bino
Kamayuvchi qoldiq usuli	Dastlab yuqori, keyin kamayadi	Soliq yuki tez kamayadi	Yangi texnologiyalar
Ish hajmi bo'yicha usul	Faoliyatga bog'liq o'zgaruvchan	Haqiqiy daromadga mos	Ishlab chiqarish asbob-uskunolari

Shuningdek, sanoat tarmoqlarining o'ziga xosligini ham hisobga olish zarur. Misol tariqasida, to'qimachilik korxonalarida uchun amortizatsiyaning eng maqbul usuli kamayib boruvchi qoldiq usuli hisoblanadi. Ushbu usulning samaradorligi bir necha asosiy omillar bilan izohlanadi:

Uskunalaridan foydalanish intensivligi. To'qimachilik sanoatida to'quv va yigiruv dastgohlari kabi uskunalar ko'pincha bir necha smenada ishlatiladi. Bu esa ularning jismoniy va ma'naviy eskirishini tezlashtiradi. Kamayib boruvchi qoldiq usuli ayniqsa ekspluatatsiyaning dastlabki yillaridagi qadrsizlanishni yanada realroq aks ettiradi.

Texnikaning tez eskirishi. To'qimachilik sanoatida texnologik yangiliklar tez joriy etiladi. Bu holat mavjud uskuna va texnologiyalarning qisqa muddatda eskirib qolishiga olib keladi. Kamayib boruvchi qoldiq usuli aktiv qiymatini tezroq hisobdan chiqarishga yordam beradi, bu esa ularning bozor qiymatini real aks ettirishga xizmat qiladi.

Soliq solishni optimallashtirish. Dastlabki yillarda ajratiladigan yuqori amortizatsiya summalari orqali foyda solig'i bazasi kamayadi. Bu esa korxonaga moliyaviy jihatdan qulaylik yaratadi.

3 Jadval muallif tomonidan tayyorlandi

Chiziqli amortizatsiya usuli bilan solishtirganda, kamayib boruvchi qoldiq usuli texnik resurslardan foydalanish intensivligini va ularning eskirish tezligini aniqroq hisobga oladi.

Shu bilan birga, agar ishlab chiqarishda uzoq xizmat muddatiga ega bo'lgan obyektlar (masalan, binolar, infratuzilmalar) qo'llanilsa, bu hollarda chiziqli amortizatsiya usulidan foydalanish mumkin. Biroq, texnologik o'zgarishlar tez sodir bo'layotgan sanoat sharoitida ushbu usul har doim ham aktivlarning eskirish jarayonini to'liq aks ettira olmaydi.

Zamonaviy texnologik liniyalar faol joriy etilayotgan to'qimachilik sanoatida kamayib boruvchi qoldiq usulidan foydalanish eng samarali yechim hisoblanadi. Bu usul aktivlarning real qadrsizlanishini yanada aniqroq ifodalab beradi.

Shunday qilib, sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olish tizimini optimallashtirish uchun amortizatsiya hisoblash usullarini puxta tanlash zarur. Bunda texnologik innovatsiyalar, avtomatlashtirish va moliyaviy strategiyalarni uyg'unlashtirib qo'llash orqali korxonaning daromadlilikini oshiriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sanoat korxonalarida asosiy vositalarning qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olish tizimini optimallashtirish buxgalteriya hisobotlarining aniqligini oshirish bilan birga, asosli investitsiya qarorlarini qabul qilish, soliq majburiyatlarini rejalashtirish va aktivlarni samarali boshqarish uchun muhim vosita hisoblanadi.

Korxonada faoliyatining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, asosiy vositalarning qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olish tizimini shakllantirish zarur. Tadqiqot natijalari asosida quyidagilarni tavsiya etish mumkin:

Asosiy vositalarning texnik holatini doimiy ravishda monitoring qilish imkonini beruvchi qadrsizlanish va eskirishni hisobga olish tizimini yaratish va joriy etish.

Balansda mavjud bo'lib, amalda foydalanilmayotgan asosiy vositalarni aniqlash, ularni qayta baholash va iqtisodiy nuqtayi nazardan maqsadga muvofiq qarorlar qabul qilish.

Korxonaning texnologik va ishlab chiqarish xususiyatlarini inobatga olgan holda amortizatsiya strategiyasini ishlab chiqish, bunda rekonstruksiya yoki modernizatsiyaga yo'naltirilgan xizmat xarajatlarini ham hisobga olish.

Asosiy vositalarning qadrsizlanishi va eskirishiga to'g'ri yondashilgan taqdirda quyidagi ijobiy natijalarga erishiladi:

aktivlarning haqiqiy eskirishini hisobga olgan holda ularning qiymatini aniq baholash;
asbob-uskunalarning xizmat muddatini uzaytirish va ularning samaradorligini oshirish;
moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish asosida soliqqa tortish tizimini optimallashtirish;
aktivlarning real qiymatini hisobga olgan holda, risklardan qochgan holda asosli investitsiya qarorlarini qabul qilish.

Xulosa qilib aytganda, sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olish – faqat buxgalteriya rasmiyatchiligi emas, balki strategik moliyaviy boshqaruvning ajralmas elementi hisoblanadi. Bu jarayonni e'tibordan chetda qoldirish, korxonada haqidagi noto'g'ri ma'lumotlarning shakllanishiga olib keladi, bu esa o'z navbatida moliyaviy xatolarga va kelajakdagi inqirozlariga sabab bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirining "O'zbekiston respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (5-sonli BHMS) "Asosiy vositalar"ni tasdiqlash haqida"gi buyrug'i, 09.08.2024 yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 3546. <https://lex.uz/uz/docs/-7058293>
2. Financial and managerial accounting , 12e, Charles .Warren, James M. Reeve, Jonathan E .Duchac, 818-page
3. Urazov, K. B., & Po'latov, M. E. (2020). Buxgalteriya hisobi. Darslik. T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 415.

4. Moliyaviy va boshqaruv hisobi fanidan masalalar to'plami: O'quv qo'llanma / A.Sh.Kuliboyev, X.N.Iskanov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. -T.: «Iqtisod-Moliya», 2020. -180 b.
5. Бухгалтерский учет: учеб. / П. Я. Папковская [и др.]; под ред. П. Я. Папковской. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск: РИПО, 2019. – 375 с.
6. Бухгалтерский учет: учебное пособие / авт.-сост. Н. Н. Илышева, Е. Р. Синянская, О. В. Савостина. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 156 с.
7. Куруленко, Т. А. (2021). Сущность и различия в понятиях: основные средства, основные фонды, основной капитал. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, (2), 28-31.
8. Курбонова, Ш. А. (2023). ОСНОВЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ. In Устойчивое развитие: анализ тенденций российской и мировой экономики (pp. 381-384).
9. Полонская, О. П., Буркот, Е. Н., & Самутина, М. Д. (2023). Особенности отражения в учете операций по списанию объектов основных средств. Естественно-гуманитарные исследования, (45 (1)), 182-186.
10. Kunduzova, K. I., Qudbiyev, N. T., & Asatullayeva, N. Y. Q. (2022). Iqtisodiyotning modernizatsiyalash sharoitida asosiy vositalar hisobini takomilashtirish masalalari. Scientific progress, 3(3), 837-846.
11. Блинова, У. Ю., & Вихарева, М. С. (2015). Реформирование бухгалтерского бюджетного учета РФ. Вестник университета, (2), 198-201.
12. Черпанова, Э. Ш. (2023). Учет и отражение в отчетности основных средств (на примере КГБУЗ ККПТД 1) (Doctoral dissertation, Сибирский федеральный университет).

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100